

Addition relativistischer Geschwindigkeiten beliebiger Richtungen im vierdimensionalen Raum

Dipl.-Phys. Roland Alfred Sprenger

28.11.2025

Inhalt

Es wird ein vektorielles Konstruktionsverfahren zur Addition relativistischer Geschwindigkeiten mit beliebigen Richtungen unter Zuhilfenahme einer fünften Dimension gezeigt und begründet.

Abschnitte:

1. Einleitung
2. Der Sonderfall gleicher Richtungen
3. Zueinander senkrechte Richtungen
4. Beliebige Winkel zwischen u' und v
5. Addition der vierdimensionalen Vektoren u'^* und v^*
6. Zusammenfassung und Ausblick

Anhang

1. Einleitung

Wie üblich wird zur Vereinfachung die x-Achse des Beobachtersystems S in die Bewegungsrichtung eines ersten Körpers, z.B. einer Rakete mit der Geschwindigkeit v , gelegt (Fettdruck bedeutet Vektor, Normaldruck Betrag des Vektors). In deren Ruhesystem S' wird bei der Koinzidenz beider Bezugssysteme aus der Rakete ein zweiter kleiner Körper, z.B. ein Proton, mit der Geschwindigkeit u' in beliebige Richtung abgeschossen. Die x-Achsen beider Systeme liegen parallel. Der Beobachter in S misst die Geschwindigkeit u des Protons mit den Komponenten u_x, u_y, u_z . Es gilt

$$u_x = \frac{u'_x + v}{1 + \frac{u'_x \cdot v}{c^2}} \quad (1)$$

$$u_y = \frac{u'_y \cdot \gamma'}{1 + \frac{u'_x \cdot v}{c^2}} \quad \text{mit } \gamma' = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \quad (2)$$

$$u_z = \frac{u'_z \cdot \gamma'}{1 + \frac{u'_x \cdot v}{c^2}} \quad . \quad (3)$$

2. Der Sonderfall gleicher Richtungen

Wenn die Geschwindigkeiten des ersten und des zweiten Körpers gleichgerichtet sind, gilt $u_y = u_z = 0$ und $u_x = \frac{u'_x + v}{1 + \frac{u'_x \cdot v}{c^2}}$, mit $u'_x = u'$, also das Additionstheorem der Geschwindigkeiten.

Im Zähler steht die klassische arithmetische Summe der Geschwindigkeitsbeträge; der Nenner verkürzt sie relativistisch. In den Skripten „Relativistische Addition von Geschwindigkeiten im \mathbb{R}^5 “, [1] und „Ruhelänge und dilatierte Zeit in der fünfdimensionalen Raumzeit“, [2] erweist sich die Annahme der Existenz einer vierten räumlichen Dimension als vorteilhaft. Deshalb wird auch hier wie dort angenommen, dass der Betrag des klassisch addierten Geschwindigkeitsvektor im vierdimensionalen Raum erhalten bleibt (s. Abb. 1), dass im dreidimensionalen Weltraum aber nur dessen entsprechende drei Komponenten auftreten, d.h. die orthogonale Projektion des vierdimensionalen Geschwindigkeitsvektors in den dreidimensionalen Weltraum.

Dann ist der relativistisch verkürzte Vektor \mathbf{u} die Kosinus-Komponente des Summenvektors $\mathbf{u}' + \mathbf{v}$, welcher um einen Winkel ψ in diese vierte räumliche Dimension gedreht ist und dann \mathbf{u}^* heißt. Das heißt

$$u = (u' + v) \cos \psi \quad .$$

Daraus folgt $\cos \psi = \frac{1}{1 + \frac{u'_x \cdot v}{c^2}}$. (4)

Wenn man mit (4) ψ berechnet und um den Ursprung einen Bogen mit dem Radius $u' + v$ schlägt, bestimmt das Lot von dessen Schnittpunkt mit dem freien Schenkel von ψ auf die x-Achse die Geschwindigkeit u (s. Abb. 1).

Abb. 1: Geometrische relativistische „Addition“ (besser: Kombination) gleichgerichteter Geschwindigkeitsvektoren \mathbf{u}' und \mathbf{v} mithilfe einer vierten Dimension in w -Richtung; zugehöriges Zahlenbeispiel im Anhang

3. Zueinander senkrechte Richtungen

Der erste Körper (die Rakete) bewege sich wieder in Richtung der positiven x-Achse mit der Geschwindigkeit \mathbf{v} . Der zweite Körper (das Proton) wird bei der Koinzidenz der Systeme im Ursprung senkrecht zur Bewegungsrichtung des ersten Körpers mit der Geschwindigkeit \mathbf{u}' abgeschossen. Zur Vereinfachung wird die y' -Achse des Ruhsystems S' des ersten Körpers durch den Vektor \mathbf{u}' gelegt. Dann gilt $u'_x = 0$, $u'_y = u'$, $u'_z = 0$.

$$\text{Gl. 2: } u_y = \frac{u'_y \cdot \gamma'}{1 + \frac{u'_x \cdot v}{c^2}} \quad \text{vereinfacht sich mit } u'_x = 0 \text{ zu } u_y = u'_y \cdot \gamma'$$

und aus Gl. 4 folgt $\psi = 0^\circ$.

Die Geschwindigkeitskomponente u_y ist demnach die durch den Faktor γ' gestauchte Geschwindigkeit $u'_y = u'$. Man erhält sie durch geometrische Konstruktion, wenn man vom Punkt $(0 \mid u'_y \mid 0)$ aus in der y - w -Ebene einen Viertelkreis zeichnet (s. Abb. 2), dann einen Winkel ω mit

$$\cos \omega = \gamma' \quad (5)$$

vom Ursprung und der y -Achse aus in der y - w -Ebene (oder x - y -Ebene) anträgt und dann vom Schnittpunkt des Viertelkreises mit dem freien Schenkel von ω das Lot auf die y -Achse fällt. Denn in dem dadurch entstehenden rechtwinkligen Dreieck (Abb. 2) hat die Ankathete die Länge $u'_y \cdot \cos \omega = u_y$.

Abb. 2: Geometrische relativistische Kombination zueinander senkrechter Geschwindigkeitsvektoren \mathbf{u}' und \mathbf{v} mithilfe einer vierten Dimension in w -Richtung; zugehöriges Zahlenbeispiel im Anhang

Wegen des rechten Winkels zwischen \mathbf{u}_y und \mathbf{v} gilt $u = \sqrt{v^2 + u_y^2}$.

4. Beliebige Winkel zwischen u' und v

Nun sei bei ansonsten gleichen Verhältnissen wie in Abschnitt 3 der Winkel zwischen u' und v im Bereich von 0° bis 90° beliebig. Die Komponente u_x wird mit u'_x und v genauso konstruiert, wie in Abschnitt 2 dargestellt (s. Abb. 3). Es gilt $u_x = (u'_x + v) \cdot \cos \psi$.

Gl. 2: $u_y = \frac{u'_y \cdot \gamma'}{1 + \frac{u'_x \cdot v}{c^2}}$ besagt, dass der Komponentenvektor u'_y zweimal nacheinander gestaucht wird, nämlich durch den Faktor $\frac{1}{1 + \frac{u'_x \cdot v}{c^2}} = \cos \psi$ und durch

den Faktor $\gamma' = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \cos \omega$. Dazu schlage man um den Ursprung einen

Viertelkreis mit dem Radius u'_y in der y - w -Ebene, weil in Abb. 1 der Winkel ψ ja auch schon in der y - w -Ebene liegt. Von der y -Achse aus werden dann im Ursprung die Winkel ω und $(\psi + \omega)$ angetragen (s. Abb. 3). Vom Schnittpunkt des freien Schenkels von $(\psi + \omega)$ mit dem Viertelkreis wird das Lot auf den freien Schenkel des Winkels ω gefällt. Im dadurch entstandenen rechtwinkligen Dreieck mit dem Winkel ψ hat die Hypotenuse die Länge u'_y und die Ankathete die Länge $u'_y \cdot \cos \psi$. Vom Fußpunkt des Lotes wird nun ein zweites Lot auf die y -Achse gefällt. Im dadurch entstandenen rechtwinkligen Dreieck mit dem Winkel ω hat die Hypotenuse die Länge $u'_y \cdot \cos \psi$ und die Ankathete die gesuchte Länge $u'_y \cdot \cos \psi \cdot \cos \omega$. Das ist die gesuchte Komponente u_y , denn

$$u'_y \cdot \cos \psi \cdot \cos \omega = u'_y \cdot \frac{1}{1 + \frac{u'_x \cdot v}{c^2}} \cdot \gamma' = u_y.$$

Abb. 3: Geometrische relativistische Kombination der Geschwindigkeitsvektoren \mathbf{u}' und \mathbf{v} , zwischen denen ein beliebiger Winkel besteht, mithilfe einer vierten Dimension in w -Richtung; zugehöriges Zahlenbeispiel im Anhang

Im dreidimensionalen Weltraum berechnet sich die Geschwindigkeit u , weil die y -Achse nach \mathbf{u}' ausgerichtet wurde, als $u = \sqrt{u_x^2 + u_y^2}$.

Dabei gilt wegen (3) $u_z = 0$.

Der dreidimensionale Vektor \mathbf{u} ist die Projektion des vierdimensionalen Vektors \mathbf{u}^* mit der w -Komponente

$$u_w = (u'_x + v) \cdot \sin \psi \quad (\text{s. Abb. 3}). \quad (6)$$

Mit Gl. 4 und 5 lauten die Gleichungen 1 bis 3 dementsprechend

$$u_x = (u'_x + v) \cdot \cos \psi \quad (7)$$

$$u_y = u'_y \cdot \cos \omega \cdot \cos \psi \quad (8)$$

$$u_z = u'_z \cdot \cos \omega \cdot \cos \psi \quad (9)$$

Den Winkel ω kann man anstatt mit $\gamma' = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$, also $\cos \omega = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$ einfacher mit $\sin \omega = \frac{v}{c}$ berechnen, denn

es folgt

$$\cos^2 \omega = 1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2$$

$$\Rightarrow \cos^2 \omega + \left(\frac{v}{c}\right)^2 = 1$$

$$\Rightarrow \sin \omega = \frac{v}{c} \quad (10)$$

5. Addition der vierdimensionalen Vektoren \mathbf{u}^* und \mathbf{v}^*

Das in den Abschnitten 2 und 4 für die Summe $\mathbf{u}'_x + \mathbf{v}$ durchgeführte Verfahren kann man auch für die einzelnen Summanden durchführen und anschließend die vierdimensionalen Vektoren \mathbf{u}^* und \mathbf{v}^* im x - y - w -Raum zeichnerisch zum Vektor \mathbf{u}^* addieren. Den Vektor \mathbf{u} erhält man als Projektion in w -Richtung in die x - y -Fläche und die Geschwindigkeit u als dessen Betrag. Mit den Gleichungen 6 bis 9 gilt

$$\mathbf{u}^* = \mathbf{u}'^* + \mathbf{v}^* = \begin{pmatrix} u'_x \cdot \cos \psi \\ u'_y \cdot \cos \omega \cdot \cos \psi \\ 0 \\ u'_x \cdot \sin \psi \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} v \cdot \cos \psi \\ 0 \\ 0 \\ v \cdot \sin \psi \end{pmatrix}$$

Das Beispiel in Abschnitt 4 ist auf diese Weise in Abb. 4 dargestellt (als Zahlenbeispiel im Anhang).

Abb. 4: Vektoraddition der vierdimensionalen Geschwindigkeitsvektoren \mathbf{u}^* und \mathbf{v}^* mit beliebigem Winkel zwischen ihnen (zwischen 0° und 90°) zu demselben Zahlenbeispiel wie in Abb. 3, s. Anhang; in Diagramm a) mit den errechneten Vektoren, in Diagramm b) durch geometrische Konstruktion; Da die z-Komponenten gleich Null gesetzt wurden, kann die z-Dimension weggelassen werden.

Um die Zeichnung der Viertelkreise zu vereinfachen und auf die Berechnung der Lage ihrer Schnittpunkte mit den freien Schenkeln verzichten zu können, kann man die Konstruktion von Abb. 4 b auch in Vorderansicht, Seitenansicht und Draufsicht durchführen, s. Abb. 4.

Abb. 4: Geometrische Konstruktion der kombinierten Geschwindigkeit u mit der vierten Dimension in w -Richtung und aufgelöst in Vorderansicht, Seitenansicht und Draufsicht (d.h. die Vektorbeschriftungen bezeichnen nur die jeweiligen Projektionen der Vektoren), beschränkt auf die notwendigen Vektordarstellungen; die vollständige Darstellung siehe Anhang Abb. 5

6. Zusammenfassung und Ausblick

Im vierdimensionalen Raum lässt sich die Kombination relativistischer Geschwindigkeiten durch geometrische Konstruktion als Vektoraddition durchführen. Dies ist ein weiteres Indiz [1], [2], [3], [4] für die Existenz einer fünfdimensionalen Raumzeit. Falls sich viele Indizien aus verschiedenen Bereichen der Physik finden werden, wie z.B. aus der Kosmologie [5], wird sich irgendwann auch ein direkter Beweis führen

lassen, so wie es bei der Kugelgestalt der Erde und dem heliozentrischen Weltbild auch geschehen ist.

Quellenangaben

- [1] www.zenodo.org ; DOI 10.5281/zenodo.10966257
www.roland-sprenger.de: Relativistische Addition von Geschwindigkeiten im \mathbb{R}^5
- [2] www.zenodo.org ; DOI 10.5281/zenodo.17266293
www.roland-sprenger.de: Ruhelänge und dilatierte Zeit in der fünfdimensionalen Raumzeit
- [3] www.zenodo.org; DOI 10.5281/zenodo.13336221;
www.roland-sprenger.de: Universum ohne Expansion und Urknall
- [4] T. Kaluza: Zum Unitätsproblem der Physik. In: Sitzungsberichte Preußische Akademie der Wissenschaften, 1921, S. 966–972, archive.org.
- [5] Klein, O. Quantentheorie und fünfdimensionale Relativitätstheorie. Z. Physik 37, 895–906 (1926). <https://doi.org/10.1007/BF01397481>.
EOS | Quantum Gravity in the First Half of the Twentieth Century | Oskar Klein (1926):

Anhang

Beispiel 1 zu Abb. 1:

$$v = 0,6 c \quad ; \quad u' = 0,8 c \quad ; \quad u' + v = 1,4 c$$

$$\cos \psi = \frac{1}{1 + \frac{u' \cdot v}{c^2}} = 0,6757 \quad ; \quad \Psi = 47,5^\circ$$

$$(u' + v) \cos \psi = 1,4 c \cdot 0,6757 = \mathbf{0,9460 c}$$

Probe:
$$u = \frac{u' + v}{1 + \frac{u' \cdot v}{c^2}} = \mathbf{0,9459 c}$$

Abgesehen von einem Rundungsfehler stimmen die Ergebnisse überein.

Beispiel 2 zu Abb. 2:

$$v = 0,5 c \quad ; \quad u' = u'_y = 0,7 c \quad ; \quad u'_x = u'_z = 0$$

$$u_x = 0,5 c$$

$$\gamma' = \sqrt{1 - 0,5^2} = 0,8660 \quad ; \quad \cos \omega = \gamma' = 0,8660 \quad ; \quad \omega = 30^\circ$$

$$u_y = u' \cdot \cos \omega = 0,7 c \cdot 0,8660 = 0,6062 c$$

$$u = \sqrt{u_x^2 + u_y^2} = \sqrt{0,5^2 + 0,6062^2} c = \mathbf{0,7858 c}$$

Probe:

$$\text{Gl.2: } u_y = \frac{u'_y \cdot \gamma'}{1 + \frac{u'_x \cdot v}{c^2}} = \frac{0,7 c \cdot 0,8660}{1 + 0} = 0,6062 c$$

$$u = \sqrt{u_x^2 + u_y^2} = \sqrt{0,5^2 + 0,6062^2} c = \mathbf{0,7858 c}$$

Beispiel 3 zu Abb. 3:

$$v = 0,4 c \quad ; \quad u' = 0,6 c \quad ; \quad u'_x = 0,3 c \quad \Rightarrow \quad u'_y = 0,5196 c$$

$$\cos \psi = \frac{1}{1 + \frac{u'_x \cdot v}{c^2}} = \frac{1}{1 + 0,3 \cdot 0,4} = 0,8929 \quad \Rightarrow \quad \psi = 26,77^\circ$$

$$u_x = (u'_x + v) \cdot \cos \psi = (0,3 + 0,4)c \cdot 0,8929 = 0,625 c$$

$$\sin \omega = \frac{v}{c} = 0,4 \quad \Rightarrow \quad \omega = 23,6^\circ \quad \Rightarrow \quad \cos \omega = 0,9165$$

$$u_y = u'_y \cdot \cos \omega \cdot \cos \psi = 0,5196 \cdot 0,9165 \cdot 0,8929 = 0,4252$$

$$u_z = u'_z \cdot \cos \omega \cdot \cos \psi = 0 \cdot 0,9165 \cdot 0,8929 = 0$$

$$u_w = (u'_x + v) \cdot \sin \psi = (0,3 + 0,4) \cdot \sin 26,77^\circ = 0,3153$$

$$u^* = \sqrt{u_x^2 + u_y^2 + u_z^2 + u_w^2} = \sqrt{0,625^2 + 0,4252^2 + 0^2 + 0,3153^2} c = 0,8190 c$$

$$u = \sqrt{u_x^2 + u_y^2} = \sqrt{0,625^2 + 0,4252^2} c = \mathbf{0,7559 c}$$

$$\mathbf{u^* = (0,625 \mid 0,4252 \mid 0 \mid 0,3153) c}$$

Probe:

$$\text{Gl. 1: } u_x = \frac{u'_x + v}{1 + \frac{u'_x \cdot v}{c^2}} = \frac{0,3c + 0,4c}{1 + 0,3 \cdot 0,4} = 0,625$$

$$\gamma' = \sqrt{1 - 0,4^2} = 0,9165$$

$$\text{Gl. 2: } u_y = \frac{u'_y \cdot \gamma'}{1 + \frac{u'_x \cdot v}{c^2}} = \frac{0,5196 c \cdot 0,9165}{1 + 0,3 \cdot 0,4} = 0,4252 c$$

$$u = \sqrt{u_x^2 + u_y^2} = \sqrt{0,625^2 + 0,4252^2} c = \mathbf{0,7559 c}$$

Beispiel 3 zu Abb. 4 als Vektoraddition:

$$v = 0,4 c \quad ; \quad u' = 0,6 c \quad ; \quad ; \quad \alpha = 60^\circ$$

$$\psi = 26,77 \quad ; \quad \cos \psi = 0,8928 \quad ; \quad \sin \psi = 0,4504$$

$$\omega = 23,58^\circ \quad ; \quad \cos \omega = 0,9165 \quad ; \quad \sin \omega = 0,4$$

$$\begin{aligned} \mathbf{u^*} &= \mathbf{u'^*} + \mathbf{v^*} = \begin{pmatrix} u'_x \cdot \cos \psi \\ u'_y \cdot \cos \omega \cdot \cos \psi \\ 0 \\ u'_x \cdot \sin \psi \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} v \cdot \cos \psi \\ 0 \\ 0 \\ v \cdot \sin \psi \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0,2678 \\ 0,4252 \\ 0 \\ 0,1351 \end{pmatrix} c + \begin{pmatrix} 0,3572 \\ 0 \\ 0 \\ 0,1802 \end{pmatrix} c = \begin{pmatrix} 0,6250 \\ 0,4252 \\ 0 \\ 0,3152 \end{pmatrix} c \end{aligned}$$

$$\text{Probe s. oben: } \mathbf{u^* = (0,625 \mid 0,4252 \mid 0 \mid 0,3152) c}$$

$$\text{Projektion von } \mathbf{u^*} \text{ in die x-y-Ebene: } \mathbf{u} = \begin{pmatrix} 0,6250 \\ 0,4252 \\ 0 \end{pmatrix} c$$

$$\text{Betrag von } \mathbf{u}: \quad u = \sqrt{u_x^2 + u_y^2 + u_z^2} = \sqrt{0,6250^2 + 0,4252^2 + 0^2} c = \mathbf{0,7559 c}$$

Geometrische Konstruktion mit Vorderansicht, Seitenansicht und Draufsicht:

Abb. 6: Geometrische Konstruktion der kombinierten Geschwindigkeit \mathbf{u} mit der vierten Dimension in w -Richtung und aufgelöst in Vorderansicht, Seitenansicht und Draufsicht (D.h. die Vektorbeschriftungen bezeichnen nur die jeweiligen Projektionen der Vektoren.) Vollständige Darstellung aller beteiligten Vektoren